

URGENSI LAYANAN PENEMPATAN DAN PENYALURAN BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Restu Nabila¹, Saproni Muhammad Samin^{2*}, Siti Nur Hayati³, Dian Tri Utami⁴

^{1,3,4} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Riau, Indonesia

² Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Riau, Indonesia

*E-Mail: Safroni.ahmad@edu.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya layanan penempatan dan penyaluran bagi anak usia dini dalam pendidikan anak usia dini. Lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) terdiri dari TPA, KB, dan TK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*). Prinsip bimbingan konseling anak usia dini 1) bimbingan bagian penting dari proses pendidikan, 2) bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah, 3) bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan, 4) bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing, 5) kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motoric, kecerdasan, sosial maupun emosional, 6) bimbingan harus dimulai dengan mengenal (mengidentifikasi) kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak, 7) bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak, 8) penyampaian permasalahan anak kepada orangtua hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Bimbingan konseling ini dapat membantu guru dalam menyalurkan dan menempatkan anak usia dini sesuai bakat minat dan kecakapan yang dimiliki anak.

Kata kunci: penyaluran dan penempatan, bimbingan konseling, anak usia dini

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dewasa ini membawa fakta bahwa program bimbingan konseling di PAUD sama pentingnya dengan bimbingan konseling di sekolah menengah. Hanya saja, tekanan di antara keduanya berbeda, tekanan masing-masing bimbingan dan konseling selalu di sesuaikan dengan taraf atau jenjang pendidikan anak didik yang bersangkutan. Layanan bimbingan dan konseling di berbagai lembaga pendidikan (termasuk di dalam PAUD) merupakan Layanan bimbingan yang bermanfaat secara positif, tidak sekedar reaktif dan korektif. Terlebih lagi, jika layanan ini

bersifat kontinu, berkelanjutan, dan terus-menerus, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, bahkan sampai di masyarakat. Tentu, hasilnya akan jauh lebih baik daripada bimbingan yang sifatnya eksiden semata. Tidak semua Layanan-layanan BK dapat diterapkan pada anak usia dini, dikarenakan pelaksanaan layanan yang berbeda-beda yang dirasa sulit untuk diterapkan pada anak usia dini serta permasalahan anak usia dini yang tidak sekompleks permasalahan anak sekolah menengah. Dari beberapa layanan BK peneliti tertarik melakukan studi tentang layanan penempatan dan penyaluran yang dirasa dapat digunakan untuk menemukan dan mengembangkan potensi anak sejak dini (Dini, 2017).

Menurut Wardati dan M Jauhar (Martin, 2016) layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang dan kegiatan ekstrakurikuler. Layanan penempatan dapat dikatakan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk menempatkan siswa pada suatu posisi atau tempat sesuai bakat minat dan kemampuannya. Sedangkan layanan penyaluran adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyalurkan bakat minat potensi siswa secara optimal. Layanan penempatan dan penyaluran berarti menempatkan siswa pada posisi yang tepat dan menyalurkan segenap potensi, bakat, dan minatnya secara optimal (Endriani & Karneli, 2020).

Bimbingan dan konseling di dalam dunia pendidikan merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak sejak dini. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tingkatan pendidikan pertama di mana di usia ini anak didik berada pada tahapan perkembangan yang dikenal dengan masa emas, sehingga anak didik akan mudah diarahkan untuk tumbuh dan berkembang optimal dalam melaksanakan tugas perkembangannya yang meliputi aspek intelektual, emosional, minat bakat, sosial, maupun aspek adaptasi. Tumbuh kembang anak didik yang optimal merupakan pentingnya peranan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah (Kholili, 2013). Oleh sebab itu, peran seorang guru bimbingan konseling di taman kanak-kanak menjadi sangat penting untuk membantu mengoptimalkan semua aspek perkembangan dan pembentukan karakter anak didik meskipun saat ini di Indonesia seringkali guru di taman kanak-kanak merangkap sebagai guru bimbingan konseling bagi anak didiknya. Program bimbingan konseling sesungguhnya merupakan program yang bukan hanya penting di sekolah tingkat menengah dan atas, namun sama pentingnya untuk dilaksanakan di sekolah sejak dini karena selain membantu anak usia dini agar dapat berkembang sesuai minat bakatnya serta potensi yang di milikinya secara optimal, program ini juga bertujuan mencegah terjadinya masalah yang mungkin muncul pada anak di dalam masa perkembangannya sedini mungkin.

Selain mengembangkan potensi anak didik dan mengenali kemampuan anak, melalui bimbingan konseling, perkembangan mental dan sosial anak juga disiapkan sejak dini untuk dapat mampu beradaptasi saat harus melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi (Haryawati et al., 2019). Jika pada lingkungan yang lebih tinggi bimbingan konseling diperlukan, maka di dalam PAUD, bimbingan konseling juga diperlukan karena adanya kesetaraan PAUD dengan Pendidikan dasar dan menengah (Nur Fatimah et al., 2022). Program bimbingan konseling di sekolah taman kanak-kanak tidak hanya melayani anak yang mempunyai masalah saja, namun juga diberikan kepada semua anak yang sedang mengalami proses perkembangan. Itulah sebabnya bimbingan konseling kepada anak usia dini di sekolah taman kanak-kanak menjadi sesuatu yang sangat penting namun seringkali sekolah taman kanak-kanak yang tidak melaksanakannya secara berkesinambungan, terintegrasi dan terpadu. Di sekolah taman kanak-kanak, pentingnya layanan bimbingan konseling seringkali luput dari perhatian karena pelaksanaan bimbingan konseling di Taman Kanak-kanak cenderung khas dan terintegrasi dalam pembelajaran (Zamroni, 2018). Bimbingan konseling pada anak usia dini harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Kondisi khas ini juga disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik anak. Seorang guru pada sekolah tingkat taman kanak-kanak yang merangkap bertugas memberi layanan bimbingan konseling melalui pembelajaran, harus mampu meracik atau menyusun kegiatan/ permainan yang efektif dan kreatif berdasarkan hasil pengamatan mendalam. Semua kegiatan tersebut harus terintegrasi dalam pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan dalam nuansa bermain karena pada usia prasekolah hampir seluruh kegiatan anak adalah bermain (Astutik, 2019).

Semua anak yang dilahirkan memiliki potensi, yaitu anak yang memiliki fisik normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Lingkungan berperan untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan (*growth*) dan perkembangan (*development*) secara optimal namun perubahan perkembangan pada anak usia dini dapat berlangsung secara optimal dan bisa juga tidak optimal pada setiap anak karena disebabkan adanya perbedaan individu (*individual differences*) yaitu setiap anak mempunyai keunikan tersendiri. Perkembangan anak usia dini merupakan sebuah proses pertumbuhan (*growth*) dan perkembangan (*development*) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan (HARDI PRASETIAWAN, 2016). Anak usia dini (AUD) yaitu anak yang berusia 0 hingga 6 tahun yang melewati masa bayi, masa batita, dan masa prasekolah. Pada setiap masa yang dilalui oleh anak usia dini akan menunjukkan perkembangan masing-masing yang berbeda antara masa bayi, masa batita, dan masa prasekolah (Zakaria, 2014). Anak usia dini merupakan tahapan tumbuh kembang yang optimal

yaitu pada masa *golden age* dimana anak pada fase ini yang tepat untuk mendapatkan stimulasi dan memberikan aspek-aspek tertentu untuk berkembang secara optimal. Dalam memfasilitasi perkembangan anak maka melalui pendidikan formal, non formal maupun informal anak bisa mandiri dan percaya diri sehingga tidak bergantung kepada orang lain.

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah Jalur pendidikan formal untuk anak usia dini dan bertujuan untuk memberikan stimulasi sehingga anak akan lebih bertahan. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Mengasuh, membimbing dan memberikan pengajaran yang tepat yaitu upaya untuk menstimulasi agar anak mampu dan memiliki keterampilan (Maryatun, 2016). Pendidikan anak usia dini dimulai dari keluarga bukan dari sekolah, sekolah formal hanya mempersiapkan anak melanjutkan ke sekolah dasar. Asumsi dasar yang melandasi bahwa PAUD memerlukan bimbingan dan konseling adalah kesetaraan PAUD sekarang ini dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika di lingkungan pendidikan dasar dan menengah bimbingan konseling sangat dibutuhkan, otomatis PAUD juga membutuhkannya (Nurhayati, 2020). Pembentukan perilaku berjalan seiring dengan penyesuaian yang terdapat pada diri anak serta lingkungan sosial yang beragam. Secara bertahap anak akan mulai mengurangi ketergantungan terhadap keluarga dan beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi ditunjukkan dengan mulai terbentuknya kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya sehingga berkembang juga perbedaan minat setiap anak. Pada usia prasekolah merupakan masa periode bermain hampir diseluruh kegiatan adalah bermain (Maryatun, 2016).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini mengkaji berbagai referensi seperti buku-buku dan beberapa temuan penelitian sejenis yang dapat membantu dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti. Proses penelitian kepustakaan digunakan untuk mengembangkan konsep dan masalah layanan konseling di sekolah. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terstruktur dan identifikasi artikel jurnal oleh peneliti, sumber dari penelitian ini berasal dari artikel ilmiah dan penelitian yang diterbitkan oleh jurnal maupun dari buku yang relevan dengan penelitian dan diperoleh melalui *Google Scholar*, *DOAJ*, dan *Research Gate*.

HASIL PEMBAHASAN

Layanan Penempatan dan Penyaluran

Perkembangan masyarakat, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dewasa ini membawa fakta bahwa program bimbingan konseling di PAUD sama pentingnya dengan bimbingan konseling di sekolah menengah. Hanya saja, tekanan di antara keduanya berbeda, tekanan masing-masing bimbingan dan konseling selalu di sesuaikan dengan taraf atau jenjang pendidikan anak didik yang bersangkutan (Agustin, 2014). Layanan bimbingan dan konseling di berbagai lembaga pendidikan (termasuk di dalam PAUD) merupakan Layanan bimbingan yang bermanfaat secara positif, tidak sekedar reaktif dan korektif. Terlebih lagi, jika layanan ini bersifat kontinu, berkelanjutan, dan terusmenerus, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, bahkan sampai di masyarakat. Tentu, hasilnya akan jauh lebih baik daripada bimbingan yang sifatnya eksiden semata. Tidak semua Layanan-layanan BK dapat diterapkan pada anak usia dini, dikarenakan pelaksanaan layanan yang berbeda-beda yang dirasa sulit untuk diterapkan pada anak usia dini serta permasalahan anak usia dini yang tidak sekompleks permasalahan anak sekolah menengah. Dari beberapa layanan BK peneliti tertarik melakukan studi tentang layanan penempatan dan penyaluran yang dirasa dapat digunakan untuk menemukan dan mengembangkan potensi anak sejak dini. Menurut Wardati dan M Jauhar layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang dan kegiatan ekstrakurikuler. Layanan penempatan dapat dikatakan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk menempatkan siswa pada suatu posisi atau tempat sesuai bakat minat dan kemampuannya. Sedangkan layanan penyaluran adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyalurkan bakat minat potensi siswa secara optimal. Layanan penempatan dan penyaluran berarti menempatkan siswa pada posisi yang tepat dan menyalurkan segenap potensi, bakat, dan minatnya secara optimal (Zakaria)

Bimbingan Konseling

Anak Agung Ngurah (2013: 81) menjelaskan bahwa dalam Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak (PKBTK) tahun 1994 dan 2002 disebutkan tentang proses bimbingan di taman kanak-kanak yang merupakan bantuan khusus yang diberikan oleh guru atau petugas lainnya kepada anak didik untuk mengetahui adanya hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak Menurut Yuline (Agustin, 2014) perencanaan layanan bimbingan dan konseling PAUD

bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang di alami anak didik, menentukan karakteristik sekolah, menentukan skala prioritas, serta mengupayakan dukungan dan kerjasama dari guru, staf sekolah, dan orang tua. Anak Agung (Agustin, 2014) lebih jauh menyebutkan tentang langkah-langkah pelaksanaan bimbingan konseling di Taman Kanak-Kanak yang meliputi pelaksanaan. layanan bimbingan yang berorientasi pada bentuk layanan. Bentuk pelaksanaan itu diantaranya berupa layanan pengumpulan data, informasi, konseling, penempatan, evaluasi dan tindak lanjut. Yuline (Astutik, 2019) mengemukakan bahwa aspek yang di nilai dalam evaluasi di TK meliputi kesesuaian antara program dengan pelaksanaan, terlaksananya program, hambatan-hambatan yang ditemui, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, respon anak didik, guru dan orang tua terhadap layanan bimbingan kepada anak serta perubahan kemajuan anak dalam pemberian bimbingan. Dalam penelitian ini, mengetahui terlaksananya kegiatan menjadi tujuan penelitian.

Sejalan dengan semakin berkembangnya kajian keilmuan maka definisi bimbingan pada saat sekarang pun ikut berubah walaupun dengan tidak meninggalkan esensinya sebagai proses kegiatan pemberian bantuan (helping relationship). Muro & Kottman memaparkan bahwa bimbingan yang berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. Visi bimbingan bersifat edukatif, pengembangan dan outreach. Edukatif karena titik berat layanan bimbingan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan korektif atau terapeutik, walaupun layanan tersebut juga tidak diabaikan. Pengembangan karena orientasi sasaran bimbingan adalah perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu dengan upaya memberikan kemudahan perkembangan melalui perekayasaan lingkungan perkembangan. Outreach karena sasaran populasi layanan bimbingan tidak terbatas kepada individu bermasalah tetapi semua individu berkenaan dengan semua aspek kepribadiannya dalam semua konteks kehidupannya (masalah, target intervensi, setting, metode, dan lama waktu layanan). Teknik bimbingan yang dipergunakan, meliputi teknik-teknik pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling (Zakaria, 2014).

Berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru/pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya (Zakaria, 2014).

Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Konseling untuk Anak Usia Dini

Terkait dengan asas dan prinsip bimbingan dan konseling pada anak usia dini Syaodih, E. (2003: 79) menjelaskan bahwa pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Zakaria, 2014).

1. Bimbingan Bagian Penting dari Proses Pendidikan

Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-serpihan tertentu. Pendidikan bukan pula proses menyamakan perkembangan anak, tetapi proses mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak untuk mengembangkan totalitas kepribadiannya sebagai makhluk pribadi, sosial dan makhluk Tuhan. Kehadiran bimbingan dalam praktik pendidikan tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran melainkan juga perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Bimbingan Diberikan kepada Semua Anak dan Bukan Hanya untuk Anak yang Menghadapi Masalah

Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Anak yang dianggap tidak memiliki masalah, tetapi tetap membutuhkan bimbingan karena anak perlu tetap mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Bantuan yang diberikan pada anak seperti ini bersifat pencegahan dan pengembangan. Sementara bimbingan untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan.

3. Bimbingan merupakan Proses yang Menyatu dalam Semua Kegiatan Pendidikan

Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ketika guru melaksanakan kegiatan pengajaran dan latihan, ketika itu juga guru dapat melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sering kali dipergunakan dalam mengajar.

4. Bimbingan Harus Berpusat pada Anak yang Dibimbing

Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan, bimbingan yang dilakukan guru harus dilatarbelakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya.

5. Kegiatan Bimbingan mencakup Seluruh Kemampuan Perkembangan Anak yang meliputi Kemampuan Fisik-Motorik, Kecerdasan, Sosial maupun Emosional

Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja. Terhambatnya perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak, dapat menghambat perkembangan aspek-aspek yang lain. Perkembangan kemampuan fisik terkait dengan perkembangan motorik halus dan motorik kasar anak dan terkait pula dengan perkembangan kemampuan intelektual, sosial dan emosional. Demikian pula dengan aspek-aspek perkembangan lain yang saling bertautan.

6. Bimbingan Harus Dimulai dengan Mengenal (Mengidentifikasi) Kebutuhan-kebutuhan yang Dirasakan Anak

Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya.

7. Bimbingan Harus Fleksibel dan Sesuai dengan Kebutuhan serta Perkembangan Anak

Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru/pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru/pendamping tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak karena kebutuhan dan perkembangan anak satu sama lain berbeda.

8. Dalam Menyampaikan Permasalahan Anak kepada Orang Tua Hendaknya Menciptakan Situasi Aman dan Menyenangkan sehingga Memungkinkan Terjadinya Komunikasi yang Wajar dan Terhindar dari Kesalahpahaman

Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah karena masalah anak sering kali berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam keluarganya. Penyampaian masalah anak kepada orang tua perlu disampaikan secara lugas tidak menyinggung perasaan orang tua sehingga terhindar dari salah sangka orang tua terhadap gurunya.

9. Dalam Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Hendaknya Orang Tua Diikutsertakan agar Mereka Dapat Mengikuti Perkembangan dan Memberikan Bantuan kepada Anaknya di Rumah

Kerja sama antara orang tua dengan guru/pendamping merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Penanganan yang dilakukan guru/pendamping tanpa disertai dukungan dan kerja sama orang tua di rumah akan membuat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara tepat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima anak ketika anak belajar dengan guru/pendamping dan ketika anak berada di rumah. Perbedaan perlakuan ini akan lebih menyulitkan anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya.

10. Bimbingan Dilakukan Seoptimal Mungkin sesuai Dengan Kemampuan yang Dimiliki Guru/Pendamping sebagai Pelaksana Bimbingan, Bilamana Masalah yang Terjadi perlu Ditindaklanjuti maka Guru Pembimbing harus Mengonsultasikan kepada Kepala Sekolah dan Tenaga Ahli

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki guru/pendamping perlu disadari secara arif namun demikian bimbingan tetap perlu dilaksanakan seoptimal mungkin. Dalam upaya memberikan bantuan pada anak, guru/pendamping dapat bekerja sama dengan pihak lain yang lebih kompeten untuk membantu perkembangan anak. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan dokter, psikolog, psikiater atau ahli lain yang ada hubungannya dengan berbagai masalah yang dihadapi anak.

11. Bimbingan Harus Diberikan secara Berkelanjutan

Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin.

Pendidikan Anak Usia Dini

Pentingnya pendidikan anak usia dini yang tersirat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2 yaitu negara menjamin kelangsungan hidup pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi terhadap kekerasan pemerintah Indonesia juga telah menandatangani konvensi hak anak tanggal 25 Agustus Tahun 1990, melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, telah melakukan ratifikasi konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the right of the children) yang salah satu butir dari konvensi tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, perawatandan pendidikan (Nurhayati, 2020)

Dalam perspektif Islam anak adalah amanah dari Allah SWT yang lahir ke dunia dari kandungan ibunya dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun (An-Nahl:78) anak yang lahir dalam keadaan lemah, belum berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan manusia dewasa dalam hal ini adalah orang tuanya. Sampai usia tertentu sesuai dengan taraf perkembangannya maka panca indera, kekuatan fisik, psikis dan perasaannya (afidah) mulai tumbuh dan berkembang dengan bantuan orang tua. Jadi sejak semula orang tua telah memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Prof Marjory Ebbock (1999) seorang pakar anak usia dini dari Australi menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah pelayanan kepada anak mulai lahir sampai umur delapan Tahun (Nurhayati, 2020).

Pendidikan anak usia dini merupakan penjabaran dari sebuah pendidikan yang bermula dari seluruh negara di dunia yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan early childhood education (ECD). Menu generik menjabarkan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap selanjutnya. PAUD merupakan lembaga terdekat dengan kehidupan anak yang sangat mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku anak hingga dewasa. Keluarga merupakan lembaga PAUD yang paling dekat dengan kehidupan anak. Keluarga akan mempengaruhi kehidupan bersosial anak di sekolah baik bersama guru maupun teman sebayanya. PAUD juga dapat dikatakan sebagai proses pembinaan tumbuh kembang anak usia 0–8 tahun secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi Perkembangan mental, intelektual, emosional, moral, dan sosial (NEST, 2007). Seluruh aspek perkembangan anak dikembangkan melalui program PAUD ini dalam aktivitas belajar yang menyenangkan karena dilaksanakan dalam kegiatan bermain. Aspek perkembangan sebagai potensi bawaan anak tidak akan berkembang tanpa stimulasi dari orang tua di rumah dan pendidik anak di sekolah. PAUD merupakan peletak dasar berbagai perkembangan anak yang akan sangat berpengaruh pada proses kehidupan anak di masa mendatang (Maryatun, 2016).

Dengan diberlakukannya UU No.20 Tahun 2003, PAUD menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia yang integral dan sistemik. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA). PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA). PAUD

pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Generasi yang berkualitas adalah harapan masyarakat, masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk putra putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam usia dini. Pentingnya PAUD telah menjadi perhatian Internasional. Dalam pertemuan forum pendidikan tahun 2000 di Dakar Senegal, salah satu butir kesepakatannya adalah memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan PAUD, terutama bagi mereka yang sangat rawan dan kurang beruntung (Noorlaila, 2010:14). Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut sebagai The Golden Age (usia emas). Golden Age merupakan suatu masa keemasan anak usia dini antara 0-6 tahun, di mana anak harus diberikan pendidikan, stimulus dan contoh kongkrit dari berbagai pihak dan lingkungannya dalam rangka melalui tahapan-tahapan perkembangannya termasuk perkembangan otak dan kecerdasannya. Anak Usia Dini yang sudah dapat sekolah baik di PAUD formal maupun informal dalam perkembangan kemampuan dan kecerdasannya dibantu oleh guru. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki kompetensi pedagogi dan profesional. Lebih khusus lagi pengelolaan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kecerdasan personal anak (Rozalena & Kristiawan, 2017).

KESIMPULAN

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu layanan Bimbingan dan konseling. Layanan penempatan dan penyaluran bertujuan untuk menempatkan peserta didik pada situasi atau keadaan dimana kelebihan, potensi atau bakat yang dimiliki dapat berkembang dengan optimal. Di zaman modern seperti sekarang, penemuan dan pengembangan bakat sedini mungkin sangat penting mengingat tuntutan sumber daya manusia yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu layanan penempatan dan penyaluran tidak hanya diperuntukan untuk sekolah menengah atau dewasa, melainkan juga untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran untuk anak usia dini. Prinsip bimbingan konseling anak usia dini 1) bimbingan bagian penting dari proses pendidikan, 2) bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah, 3) bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan, 4) bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing, 5) kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi

kemampuan fisik motoric, kecerdasan, sosial maupun emosional, 6) bimbingan harus dimulai dengan mengenal (mengidentifikasi) kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak, 7) bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak, 8) penyampaian permasalahan anak kepada orangtua hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Bimbingan konseling ini dapat membantu guru dalam menyalurkan dan menempatkan anak usia dini sesuai bakat minat dan kecakapan yang dimiliki anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. (2014). Hakikat Bimbingan dan Konseling untuk Anak Usia Dini. *Modul, 1*, 1–31. file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/PAUD4406-M1_2.pdf
- Astutik, C. (2019). Penerapan Layanan Bimbingan Dan Konseling Pada Anak Usia Dini. *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2). <https://doi.org/10.24929/alpen.v2i2.17>
- Dini, A. U. (2017). *Pendekatan layanan bk pada anak usia dini. III*, 108–118.
- Endriani, Y., & Karneli, Y. (2020). Peran Konselor dalam Mengembangkan Bakat Siswa melalui Layanan Penempatan dan Penyaluran. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(3), 88. <https://doi.org/10.23916/08790011>
- HARDI PRASETIAWAN. (2016). PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN RAMAH ANAK TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SEJAK USIA DINI_Angelin Masintan Br Sitorus_190103001_PKAUD_A. *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 04, 42–49.
- Haryawati, Y., Kartadinata, S., & Supriatna, M. (2019). Bimbingan dan Konseling Pendidikan Anak Usia Dini (BK-PAUD). *Naratas*, 01(02), 156.
- Kholili, M. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Untuk Anak Usia Dini Kelompok B Di Taman Kanak-Kanak (Tk) Islam Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 4(1), 33–46.
- Martin. (2016). Analisis kecerdasan interpersonal anak usia dini dan implementasinya dalam bimbingan dan konseling. *Sosial Horizon : Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2), 244.
- Maryatun, I. B. (2016). Peran Pendidik Paud Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Anak*, 5(1), 747–752. <https://doi.org/10.21831/jpa.v5i1.12370>
- Nur Fatimah, B. A., Handaka, I. B., & Utomo, N. B. (2022). Konseptual bimbingan dan konseling anak usia dini. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(1), 117–126. <https://doi.org/10.26539/teraputik.611078>
- Nurhayati, R. (2020). Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang –Undang No, 20 Tahun

- 2003 Dan Sistem Pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 3(2), 79–92.
- Rozalena, R., & Kristiawan, M. (2017). Pengelolaan Pembelajaran Paud Dalam Mengembangkan Potensi Anak Usia Dini. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 2(1), 76–86. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i1.1155>
- Zakaria, A. (2014). Pelaksanaan Layanan Penempatan Dan Penyaluran Untuk Peningkatan Potensi Non Akademik Anak Usia Dini Kelompok a Di Tk Insan Taqwa Implementation Service of Appointment and Channelization for Increase Potential Non Academic At Play Group a in Kindergarten O. *Bk Unesa*, 4(2), 361–366.
- Zamroni, E. (2018). Bimbingan dan Konseling Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.30653/001.201821.17>